

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim,
fan va innovatsiyalar vazirligi

TOSHKENT IQTISODIYOT VA PEDAGOGIKA UNIVERSITETI
PEDAGOGIKA FAKULTETI

ZAMONAVIY PEDAGOGIKANING DOLZARB MASALALARI

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy
konferensiyasi

2026-YIL, 23-24-APREL

CHIRCHIQ-2026

« Zamonaviy pedagogikaning dolzarb masalalari »
mavzusida tashkil etilgan respublika ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil 23-24 aprel

O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2026-yil 16-yanvardagi 11-son buyrug‘iga muvofiq 2026-yil 23-24 aprel kunlari
Toshkent iqtisodiyot va pedagogika universitetida
« Zamonaviy pedagogikaning dolzarb masalalari »
mavzusida tashkil etilgan respublika ilmiy-amaliy anjumani
Tahririyat hay’ati a’zolari:

<i>S.A.Adilov</i>	Toshkent iqtisodiyot va pedagogika universiteti rektori, rais.
<i>A.R.Maxmudov</i>	Toshkent iqtisodiyot va pedagogika universiteti rektor maslahatchisi.
<i>N.M.Yuldashev</i>	Toshkent iqtisodiyot va pedagogika universiteti ta’ sischisi.
<i>I.R.Dusboyev</i>	Toshkent iqtisodiyot va pedagogika universiteti direktori
<i>U.D.Ortiqov</i>	Toshkent iqtisodiyot va pedagogika universiteti Yoshlar masalalari va ma’naviy-ma’rifiy ishlar bo’yicha birinchi prorektor.
<i>N.B.Aliyeva</i>	Toshkent iqtisodiyot va pedagogika universiteti o‘quv ishlari bo’yicha prorektori.
<i>S.T.Israilova</i>	Toshkent iqtisodiyot va pedagogika universiteti Xalqaro hamkorlik ilmiy tadqiqotlar va innovatsiyalar bo‘limi boshlig‘i.
<i>A.R.Raxmonov</i>	Toshkent iqtisodiyot va pedagogika universiteti dotsenti, rais o‘rin bosari.
<i>M.B.Botirova</i>	Toshkent iqtisodiyot va pedagogika universiteti dotsenti v.b.
<i>G.K.Saparova</i>	Toshkent iqtisodiyot va pedagogika universiteti, “Pedagogika, psixologiya va boshlang‘ich ta’lim” kafedrasini mudiri a’zo.
<i>Sh.B.Djumaqulov</i>	Toshkent iqtisodiyot va pedagogika universiteti professori, a’zo.
<i>Sh.A.Abdujalilova</i>	Toshkent iqtisodiyot va pedagogika universiteti dotsenti, a’zo.
<i>F.A.Jumayev</i>	Toshkent iqtisodiyot va pedagogika universiteti dotsenti, a’zo.
<i>X.K.Qarshiboyeva</i>	Toshkent iqtisodiyot va pedagogika universiteti dotsenti, a’zo.
<i>Z.X.Abdinazarova</i>	Toshkent iqtisodiyot va pedagogika universiteti dotsenti, a’zo.
<i>J.U.Turaxanov</i>	Toshkent iqtisodiyot va pedagogika universiteti, Pedagogika fakulteti o‘quv ishlari bo’yicha dekan o‘rinbosari, a’zo.
<i>M.E.Boboraxmatov</i>	Toshkent iqtisodiyot va pedagogika universiteti, Pedagogika fakulteti ma’naviy-ma’rifiy ishlar bo’yicha dekan o‘rinbosari, a’zo.
<i>T.R.Saipova</i>	Toshkent iqtisodiyot va pedagogika universiteti katta o‘qituvchisi, kotib.

Texnik yordam: *Axmedov Bekjan*

To‘plamga kiritilgan ma’lumotlar to‘g‘riligi uchun mualliflar mas’uldirlar.

© Toshkent iqtisodiyot va pedagogika universiteti, 2026-yil.

КВАЛИМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

Байбаева Мухайё Худайбергеновна

Доктор педагогических наук, профессор кафедры Педагогика национального педагогического университета Узбекистана имени Низами

Каримова Махбуба Мукимжоновна

Соискатель национального исследовательского института

имени А.Авлони

преподаватель Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами.

kmm19811005@gmail.com.Тел.: +998975835183

Аннотация: В статье отмечены противоречие, в развитии образовательной системы, закономерным следствием в управлении развитием образовательной системы новой компоненты - квалиметрического обеспечения, которое в свою очередь станет активно влиять на дальнейшее развитие образовательной системы. Использование квалиметрического обеспечения позволит осуществить критериально-ориентированный подход к оценке уровня образования.

Ключевые слова: квалиметрия, подход, противоречие, критерий, управление, способность, эффективность, оценка, механизм, деятельность.

Оценка качества образования реализуется посредством непрерывных мониторингов, рассматриваемых как форма «слеящего» контроля с системой регулирования. При заявленном квалиметрическом подходе к образованию возникает проблема осуществления оценки качества образования, управления этим качеством на основе научно обоснованного квалиметрического инструментария. Разрешение отмеченных противоречий представляется возможным при наличии квалиметрического обеспечения как компоненты управления развитием образовательной системы. При этом квалиметрическое обеспечение позволяет осуществить критериально ориентированный подход в оценке уровня образования что в свою очередь позволяет выйти за пределы ныне широко используемой порядковой шкалы оценивания и перейти к современным школам представляющим больше возможностей в интерпретации результатов измерений [3].

Анализ функционирования образовательной системы в условиях стандартизации образования позволил сделать вывод, что, имея достаточно свобод в выборе вариативности и диверсификации образования образовательные системы в высшей школе должны обеспечивать уровень качества образования не ниже установленного требованиями образовательных стандартов. В настоящее время стандартизация затронула в большей степени образовательный процесс, нежели результаты образования. Если понимать стандарт как социальную норму качества образования, стабильность функционирования и развития образовательной системы должна пониматься прежде всего как стабильность и развитие качества образования. Поэтому обеспечение и развитие качества образования возможно лишь при управлении образовательной системой по процессу и по результатам[1].

Среди возможных подходов к рассмотрению категории «качество» нами, выбран подход сформулированный в работах А.И. Субетто, поскольку он позволяет раскрыть связи данной

категории с категориями свойства, системы, оценки, управления, развития. Определение понятия качества высшего образования, сформулированное на основе работ. Под развитием образовательной системы понимается процесс закономерного, управляемого изменения самой системы приводящий качественно повышенных результатов образования. Рост уровня целостности системы есть показатель ее развития. Движущей силой развития служит целый ряд противоречий основным среди которых в данном случае является противоречие между требованием повышения качества образования и возможностью адекватной его оценки. [5].

Отмеченное противоречие, на наш взгляд может служить толчком в развитии образовательной системы, закономерным следствием которого станет появление в управлении развитием образовательной системы новой компоненты - квалиметрического обеспечения, которое в свою очередь станет активно влиять на дальнейшее развитие образовательной системы. Использование квалиметрического обеспечения позволит осуществить критериально-ориентированный подход к оценке уровня образования. Необходимость в квалиметрическом обеспечении возникает вследствие появления социальной нормы качества образования. По своей направленности квалиметрическое обеспечение может использоваться для диагностики качества процесса (образовательного процесса, процесса развития личности и т.д.) и качества результата (результативность образования профессиональный уровень преподавателя результат внедрения инновации и т.д.).

Поскольку квалиметрическое обеспечение является инструментом обеспечивающим достижение показателей качества образования крайне важно качество самого инструмента и технология проектирования его должна соответствовать полному циклу проектировочной деятельности на основе теории общего педагогического проектирования:

- диагностичное целеполагание;
- планирование качества образования в рамках модели Г.С. Ковалевой «планируемый уровень качества образования реализуемый уровень качества образования»;
- разработка средств диагностики сертификация;
- анализ коррекция квалиметрического обеспечения;

В рамках разработанной концепции квалиметрического обеспечения предложены содержание и система методов диагностики уровня образованности и технология его проектирования для образовательной системы подготовки специалистов инженерно-технического профиля. Мы полагаем, что процесс проектирования квалиметрического обеспечения образовательной системы может осуществить переход от традиционной к модели образования когда в результате интеграции (под интеграцией понимается объединение композиция взаимообогащение знаний) содержания образования, а следовательно и содержания диагностики появится новое качество образования - системность и целостность. Интеграция знаний в образовательном процессе при этом рассматривается как путь решения проблемы фундаментализации образования. [4].

При этом понятие образовательной системы нами сведено к совокупности трех взаимосвязанных компонентов «принимающих участие» в деятельности субъектов образовательной системы и имеющих соответствующие взаимосвязи которые можно интерпретировать как структурные определяющие характер при управлении качеством образования, содержание образования образовательные технологий и контроль. В рамках предлагаемой концепции квалиметрического обеспечения для диагностики уровня образованности базирующейся на концепции инвариантных функции интеллектуальной

деятельности (Б.К. Коломиец), проявление качества образования рассматривается как последовательный четырехуровневый процесс:

- знания-умения-навыки как базис интеллектуальной деятельности определенный объем которых необходим для процесса перехода количества знания в новое качество;
- структурность знания как проявления комплексности знания;
- интегрированность знаний как показатель потенциальной готовности к интеллектуальной деятельности;
- развитость инвариантных функций интеллектуальной деятельности как предпосылка для интеллектуальной деятельности в нестандартной ситуации (как показатель результативности образования).

В качестве основной технологии выбрано педагогическое тестирование поскольку оно позволяет вследствие особенности педагогических тестов, в большей степени выполнение отмеченных функций квалиметрического обеспечения (В.С. Аванесов, М.Б. Челышкова, Л.В. Макарова, Д.В. Люсин, А.К. Майоров и др). [3].

Разработка средств диагностики представляет собой этап разработки тестов в соответствии с разработанной моделью диагностики, сертификацию их, после чего необходим анализ и коррекция разработанных средств измерения. Исследование позволило сделать вывод о влиянии квалиметрического обеспечения на развитие образовательных систем и утверждать, что наличие его способствует укреплению целостности образовательной системы, связей между ее компонентами возможности гибкого управления качеством ее функционирования и развития. Квалиметрическое обеспечение призвано обеспечить достижение требований образовательных стандартов на основе объективной и оперативной диагностики состояния системы, способствовать синтезу действенных управляющих решений.

Литература:

1. Азгальдов Г.Г. разработка теоретических основ квалиметрии: автореф. дис. д-ра эконо, наук.— м., 1981.
2. Азгальдов г.г. разработка теоретических основ квалиметрии: автореф. дис. . д-ра эконо, наук.— м., 1981.
3. Ершова О.В., Чупрова Л.В., Муллина Э.Р., Мишурина О.А. квалиметрия как теоретическое основание рейтинговой системы оценки качества подготовки студентов // международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2016. – № 9-1. – с. 141-14
4. Аванесов Б.С. основы научной организации педагогического контроля в высшей школе. пособие для слушателей.— М.: исследовательский центр по проблемам управления качеством подготовки специалистов, 1989.— 167 с.
5. Инамов, Д. Д. введение квалиметрического подхода в национальную систему образования / Д. Д. Инамов. — текст : непосредственный // актуальные вопросы современной педагогики 2013. — с. 160-162.
6. Ингенкамп К. педагогическая диагностика: пер. с нем.— м.: педагогика, 1991.— 240 с.
7. 5. Байбаева М. Х. Особенности педагогических конфликтов в диаде" педагог-педагог" и " педагог-родитель" //Школа будущего. – 2019. – №. 4. – С. 230-235.

8. 6. Байбаева М. Х. Структура конфликта //европейские научные исследования. – 2020. – №. 4. С. 186-188.

9. 7.Байбаева М. Х. Педагогическое управление созданием комфортной среды в образовательном учреждении: //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2021. – №. 6. – С. 71-74.

TA'LIM MUASSASALARIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYANI AMALGA OSHIRISH MEXANIZMLARI

**Qodirova Nargiza Azamat qizi
O'zbekiston milliy pedagogika universiteti o'qituvchisi**

Annotatsiya: Maqolada raqamli texnologiyalarni tarqatish muammolari ko'rib chiqilgan, yagona raqamli ta'lim makonini yaratish asosida an'anaviy ta'lim modellarining imkoniyatlarini kengaytirishga yordam beruvchi raqamli ta'lim texnologiyalarini rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari aniqlangan.

Ta'limning raqamli transformatsiyasi bo'yicha ustuvor loyihalarni amalga oshirishni ta'minlashga hissa qo'shadigan infratuzilma, me'yoriy-uslubiy bazani yaratish zarurati asoslab berilgan. Ta'lim jarayonlarini rivojlantirishda raqamli transformatsiyani amalga oshirish mexanizmlari alohida ta'kidlangan.

Kalit so'zlar: raqamli texnologiyalar, ta'lim tizimi, onlayn ta'lim, masofaviy ta'lim, raqamli transformatsiya, o'quv jarayonini tashkil etish, raqamli ta'lim muhiti, raqamli texnologiyalar.

Raqamli texnologiyalar zamonaviy ta'lim jarayonini tashkil qilishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. O'qituvchi talabalar bilan hamkorlikda ishlash, bilishga oid faoliyatni tashkil qilish uchun vosita sifatida foydalanish mumkin. O'qituvchining raqamli kompetensiyalari bugungi kunda professional xarakter kasb etmoqda va ta'lim jarayoni qatnashchilariga jamiyatni raqamlashtirishga moslashish mexanizmlarini taqdim qilmoqda, pedagogning raqamli kompetentligi esa o'qituvchi va talabalarining bilimlar jamiyatida to'laqonli ishtiroki, ta'lim oluvchilar qobiliyatlarini kashf qilish va rivojlantirish asosiga aylanmoqda.

Oliy ta'limni raqamlashtirish sharoitida pedagogik kadrlarni raqamli ta'lim muhitida ishlashga tayyorlash va shu maqsadda ularning malakasini oshirish jarayonining fundamental ilmiy bazasini yaratish zamonaviy pedagogik tadqiqotlarning dolzarb yo'nalishi hisoblanadi. Pedagog kadrlarning raqamli kompetentligini shakllantirish zarurati va uni baholash usullarini ishlab chiqishning dolzarbligi ta'kidlanmoqda. Raqamli texnologiyalar zamonaviy ta'lim jarayonini tashkil qilishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. O'qituvchi talabalar bilan hamkorlikda ishlash, bilishga oid faoliyatni tashkil qilish uchun vosita sifatida foydalanish mumkin.

O'qituvchining raqamli kompetensiyalari bugungi kunda professional xarakter kasb etmoqda va ta'lim jarayoni qatnashchilariga jamiyatni raqamlashtirishga moslashish mexanizmlarini taqdim qilmoqda, pedagogning raqamli kompetentligi esa o'qituvchi va talabalarining bilimlar jamiyatida to'laqonli ishtiroki, ta'lim oluvchilar qobiliyatlarini kashf qilish va rivojlantirish asosiga aylanmoqda.

Oliy ta'limni raqamlashtirish sharoitida pedagogik kadrlarni raqamli ta'lim muhitida ishlashga tayyorlash va shu maqsadda ularning malakasini

**«Zamonaviy pedagogikaning dolzarb masalalari»
mavzusida tashkil etilgan respublika ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil 23-24 aprel**

51.	Tashkenbayeva Dilafuz Baxtiyor qizi MAXSUS TA'LIM TIZIMIDA SENSOR INTEGRATSIYA YONDASHUVINING O'QUVCHILARNING PSIXOMOTOR VA GRAFOMOTOR RIVOJLANISHIGA TA'SIRI	193
52.	Ergashova Munisa Hoshim qizi BO'LAJAK TARBIYACHILARNING KASBIY KOMPETENTLIGINI OSHIRISHDA TA'LIMY O'YINLARDAN FOYDALANISHNING METODIK TIZIMI	196
53.	Ergashova Munisa Hoshim qizi BO'LAJAK TARBIYACHILARNI KASBIY FAOLIYATGA TAYYORLASHGA MO'LJALLANGAN O'YINLAR VA ULARNING MAZMUNI	199
54.	Shoira Abdumajitovna Abdugalilova INKLYUZIV TA'LIM UCHUN MUTAXASSIS-DEFEKTOLOGLAR TAYYORLASHNING DOLZARB MUAMMOLARI	201
55.	M.A.Tilakova INTEGRATSIYA SHAROITIDA INKLYUZIV YONDASHUVDAGI TA'LIMGA BO'LGAN E'TIBORNING DOLZARBLIGI	205
56.	Fozilova Malika Odil qizi INKLYUZIV TA'LIM SHAROITIDA DIFFERENSIAL YONDASHUV VA INDIVIDUAL TA'LIM TRAJEKTORIYALARINING AHAMIYATI	209
57.	X.M.Қдырбаева Д.А.Рустамова МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОГО И ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА	211
58.	Tojiqulova Gulsevar Shuhratovna TALIMDA SUN'IY INTELLEKT VA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA	214
59.	Xaitboyeva Dilafuz Egamberdi qizi Botirova Muxayyo Berdiyrovna TA'LIMDA SUN'IY INTELLEKT VA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA: IMKONIYATLAR, MUAMMOLAR VA KELAJAK ISTIQBOLLARI	216
60.	Ne'matjonova Nilufar TA'LIMDA SUN'IY INTELLEKT VA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA	218
61.	Latipova Xurshida Abdullayevna RAQAMLI TEXNOLOGIYALARINING DARS JARAYONIGA IJOBIY TA'SIRINI ORTTIRISH USULLARI	222
62.	Mirzayeva Faroxat Odiljonovna ZAMONAVIY TA'LIMDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI	225
63.	Mirzayeva Faroxat Odiljonovna SUN'IY INTELLEKT RIVOJI DAVRIDA TA'LIMNI BOSHQARISH	229
64.	Saipova Tozagul Risboy qizi Toshtemirova Mohinabonu Muzaffar qizi AKSIOLOGIK MADANIYATNI RIVOJLANTIRISHDA RAQAMLI TA'LIM MUHITI VA MEDIATA'LIMNING O'RNI	234
65.	Байбаева Мухайё Худайбергеновна Нуриева Умида Бурибаевна ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ФОРСАЙТА	236
66.	Байбаева Мухайё Худайбергеновна Каримова Махбуба Муқимжоновна КВАЛИМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ	240
67.	Qodirova Nargiza Azamat qizi TA'LIM MUASSASALARIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYANI AMALGA OSHIRISH MEKANIZMLARI	243
68.	Xalikova Sh.T. OTA -ONALARNING KO'RISHDA NUQSONI BO'LGAN FARZANDLARIGA BO'LGAN MUNOSABATLARINING PSIXOLOGIK TAHLILI	245
69.	B.B.Mirzahmatov Abduvaliyeva Arofat Baxodir qizi	248